

3302

A. C.

Vi ringrazio dell'annuncio che gentilmente mi date, e vi
 assicuro che leggerò nell'Adunanza del dì 8 Marzo, dolente
 soltanto che la mia povera lettera debba sopportare il tremendo

compartito di quello del Lambroschini. Credetemi con sincera stima

Il vostro affluente

Ubaldo Peruzzi

Livorno 15 Febb 1885.

